

**HOZIRGI KUNDA EKOLOGIK SIYOSATNING USTUVOR YO‘NALISH VA
TAMOYILLARI**

*Abdullayeva Ozoda Farmon qizi,
Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti.
ozodaabdullayeva20@gmail.com
+998912444615*

**ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ**

*Абдуллаева Озода Фармон кизи,
Магистрант Ташкентского государственного
юридического университета
ozodaabdullayeva20@gmail.com
+998912444615*

**CURRENT PRIORITY DIRECTIONS AND PRINCIPLES OF
ENVIRONMENTAL POLICY**

*Abdullaeva Ozoda Farmon qizi
Master's student of Tashkent State University of Law
ozodaabdullayeva20@gmail.com
+998912444615*

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston hukumati tomonidan olib borilayotgan ekologik siyosatning ahamiyatli bo‘lgan ustuvor yo‘nalishlari hamda alohida tamoyillari haqida so‘z boradi. Muallif O‘zbekiston Respublikasi qonun va qonun osti hujjatlarini tahliliy jihatdan o‘rganib chiqib, ilmiy dalillarga tayangan holda yakuniy xulosasini taqdim etgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan tayyorlangan loyiha va qarorlarning amaliyotga tatbiq etilayotganligi borasida ham so‘z borgan. Maqolada muallif atrof-muhit xavfsizligi va ekologik beqarorlikning salbiy oqibatlariga ham alohida urg‘u berib o‘tgan. Xususan, O‘zbekiston hukumatining xalqaro tashkilotlar bilan ekologik vaziyatni yaxshilash borasidagi hamkorliklari ham keltirib o‘tilgan. Mazkur maqola ekologiya va atrof-muhitni muhofaza etish sohalarida tadqiqot olib borayotgan tadqiqotchi va ilmiy izlanuvchilariga tavsiya etiladi.

Kalit soʻzlar: *iqlim oʻzgarishi, atrof-muhit xavfsizligi, ekologik beqarorlik, suv tanqisligi, demografik taʼsir.*

Аннотация. *В данной статье обсуждаются важные приоритеты и конкретные принципы экологической политики, проводимой правительством Узбекистана. Автор аналитически изучил законы и постановления Республики Узбекистан и представил окончательный вывод, основанный на научных доказательствах. Также обсуждалась реализация проектов и решений, подготовленных правительством Республики Узбекистан. В статье автор также подчеркнул негативные последствия экологической безопасности и экологической нестабильности. В частности, было отмечено сотрудничество правительства Узбекистана с международными организациями в улучшении экологической ситуации. Данная статья рекомендуется для исследователей и исследователей, проводящих исследования в области экологии и охраны окружающей среды.*

Ключевые слова: *изменение климата, экологическая безопасность, экологическая нестабильность, дефицит воды, демографическое воздействие.*

Abstract. *This article discusses the important priorities and specific principles of the environmental policy pursued by the government of Uzbekistan. The author analytically studied the laws and regulations of the Republic of Uzbekistan and presented a final conclusion based on scientific evidence. The implementation of projects and decisions prepared by the government of the Republic of Uzbekistan was also discussed. In the article, the author also emphasized the negative consequences of environmental safety and ecological instability. In particular, the cooperation of the government of Uzbekistan with international organizations in improving the environmental situation was also noted. This article is recommended for researchers and researchers conducting research in the field of ecology and environmental protection.*

Keywords: *climate change, environmental safety, environmental instability, water scarcity, demographic impact.*

Jahon mamlakatlari oʻrtasida ekologik muammoli masalalar borasida soʻz borganda, avvalo tabiiy resurslar yetishmasligi, demografik oʻsishning tezlashishi hamda suv tanqisligi masalalari alohida taʼkidlab oʻtiladi. Shu bilan birga Jahon mamlakatlarining geografik va iqlim jihatidan oʻzgarishi, mazkur mamlakatlardagi bir qancha sohalarga misol uchun agrosanoat, geologiya kabi sohaslariga oʻz taʼsirini oʻtkazmasdan qolmaydi. Shu sababli ham davlatlar oʻzining ichki siyosiy faoliyatida ekologiya sohasiga alohida eʼtibor qaratgan holda yangi tamoyil hamda siyosiy konsepsiyalarni ishlab chiqmoqdalar. Misol sifatida, Markaziy Osiyo mintaqasidagi

soʻnggi vaqtda amalga oshirilayotgan siyosiy jarayonlarni keltirib oʻtishimiz mumkin. Markaziy Osiyodagi iqlim oʻzgarishi mintaqa aholisi va hukumati uchun ham xavfli global ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Soʻnggi yillarda butun dunyo boʻylab iqlim oʻzgarishi salbiy tarafga keskin oʻzgarimoqda. Mazkur oʻzgarishlar nafaqat tabiiy tizimlar va inson turmush tarziga, balki ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga va sogʻliqni saqlash tizimlariga ham katta taʼsir koʻrsatadi. Shu bilan birga, oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlash, qashshoqlikni kamaytirish va barqaror rivojlanishga qaratilgan saʼy-harakatlarga toʻsqinlik qilmoqda. Oʻzbekiston hukumati ushbu muammolarga qarshi kurashish va mintaqaning ekologik barqarorligini taʼminlashga qaratilgan qator tashabbuslar bilan chiqmoqda.

Hozirgi davrda atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida xalqaro hamkorlik zarurati barcha davlatlarning ekologik oʻzaro bogʻliqligi kuchayishi bilan belgilanadi. Ekologik inqirozli vaziyatlarni oldini olish uchun bugungi kunda bir qator davlatlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) bilan ekologik xavfsizlik masalalari boʻyicha hamkorlikni yoʻlga qoʻygan.¹ Bunday hamkorlik xalqaro hamjamiyat tomonidan umumeʼtirof etilgan qator tamoyillarga asoslanadi. Mazkur hamkorlikning huquqiy asosi davlatlararo shartnoma va hujjatlarda, xalqaro tashkilotlarning meʼyoriy hujjatlarida qisman oʻz aksini topganligiga guvoh boʻlish mumkin. Atrof-muhitni muhofaza qilish, davlatlar va xalqlarning bu boradagi hamkorligini tartibga solishga bagʻishlangan mintaqaviy hamkorlik dasturlarining salmogʻining oshgani ham ekologik muammolarni bartaraf etishda muhim rol oʻynaydi. Shunga asoslanib, Oʻzbekiston iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashda mintaqani birlashtirishga qaratilgan muhim iqlim tashabbuslarini faol ilgari surib kelmoqda. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning iqlim oʻzgarishi hamda ekologik muammolarni barataraf etishga qaratilgan tashabbuslari mintaqa davlatlari tomonidan ijobiy qoʻllab-quvvatlanmoqda.² Bundan tashqari, Prezident Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim oʻzgarishi boʻyicha konferensiyasida (COP28)³ bir qator dolzarb boʻlgan takliflar bilan murojaat qildi. Shu bilan bir qatorda, mamlakatimiz Prezidenti Parij kelishuvi doirasida iqlimga moslashishning global asoslari boʻyicha kelishuvga erishishning faol tarafdorlaridan biri sifatida eʼtirof etildi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti jahon miqyosida kam uglerodli iqtisodiyotga adolatli, shaffof va inklyuziv oʻtish zarurligini hamda rivojlanayotgan mamlakatlar manfaatlarini hisobga olish zarurligini alohida taʼkidlab oʻtdi.

¹ Oʻzbekiston va BMT: hamkorlikning ustuvor yoʻnalishlari <https://yuz.uz/uz/news/ozbekiston-va-bmt-hamkorlikning-ustuvor-yonalishlari>

² Oliy Majlis Senati <https://senat.uz/events/post-1287>

³ UN Climate Change Conference - United Arab Emirates | UNFCCC <https://unfccc.int/ru/node/633500>

O‘zbekiston Respublikasi Prezident ushbu dolzarb muammolarni doimiy asosda ta’sirli davlatlar doirasida, ya’ni, “Katta yettilik” hamda “Katta yigirmalik” sammitlari doirasida ko‘rib chiqishni taklif etdi. O‘zbekistonda 2019 – 2030-yillarga mo‘ljallangan “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish strategiyasi qabul qilindi. Ushbu strategiyaning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat ekanligini ko‘rish mumkin:

1. Tabiiy resurslarni asrash: sug‘orish tizimlarini modernizatsiya qilish, suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish;
2. Muqobil energiya manbalaridan foydalanish: quyosh, shamol va biomassa energiyasidan foydalanishni kengaytirish;
3. Iqtisodiyot tarmoqlarida tejamkor vositalarni joriy etish: Ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohaslarida energiya samaradorligini oshirish.⁴

Shu bilan bir qatorda O‘zbekistonda ekologik barqarorlikni ta’minlashga qaratilgan qonunchilik loyihalarining ham takomillashtirilayotganligi hamda amaliyotga tatbiq etilayotganligiga guvoh bo‘lish mumkin. Mazkur qonunlar atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik barqarorlikni ta’minlash sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarga huquqiy asos yaratishga qaratilgan. Yana bir muhim islohotlardan biri “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi qarori bilan qabul qilingan suv resurslarini tejash va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi islohotlar ustuvor vazifalardan biri etib belgilangan.⁵ Mazkur islohotga ko‘ra, suv resurslaridan maqsadli va oqilona foydalanish, shuningdek, agrosanoat hamda qishloq xo‘jaligi sohaslarida suv resurslaridan bemaqsad foydalanish holatlarini oldini olish hamda qat’iy chora ko‘rish vazifalari belgilab berilgan.

Yuqori hukumat tashkilotlari doirasida ham ekologiya va atrof-muhit xavfsizligi hamda barqarorligi uchun bir qator loyihalar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, 2024-yilda “Yashil makon” umummilliy loyihasi faoliyatini amalga oshirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 7-martdagi 144-F-son qarori qabul qilingan bo‘lib, mazkur loyiha O‘zbekistondagi ekologik vaziyatni yaxshilash va yashil hududlarni kengaytirishga qaratilgan qator muhim tashabbuslarni o‘z ichiga olgan.⁶ Markaziy Osiyodagi iqlim o‘zgarishlari nafaqat tabiiy muhitga, balki ijtimoiy va iqtisodiy sharoitga ham salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Bu o‘zgarishlar oziq-ovqat xavfsizligi, qashshoqlikni kamaytirish va barqaror rivojlanishga qaratilgan sa’y-harakatlarga to‘sqinlik qilmoqda.

⁴ 2030 yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida <https://president.uz/oz/lists/view/5805>

⁵ PF-158-сон 11.09.2023. “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

⁶ “Yashil Makon”: almost 50 million tree seedlings have been planted in the republic <https://gov.uz/en/eco/news/view/28728>

Orol fojiasi va havo haroratining oshishi Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Shu bois ham O'zbekiston Respublikasi hukumati mintaqadagi ekologik muammoni Markaziy Osiyo davlatlari bilan o'zaro hamkorlikda hal etishga intilmoqda. Xalqaro hamkorlik doirasida ham O'zbekiston hukumati Markaziy Osiyoda iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha mintaqaviy strategiyani ishlab chiqish va "Markaziy Osiyo iqlim muloqoti"ni⁷ tashkil etish bo'yicha o'zining muqobil takliflari bilan yetakchilik qilmoqda. Albatta, ekologik beqarorlikni ijobiy hal etish borasidagi hamkorlik Markaziy Osiyo davlatlarini birlashuviga ham o'zining samarali ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, O'zbekistonning BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha konferensiyasida (COP28) faol ishtirok etishi, Parij kelishuvi doirasida Global mexanizmni tezroq kelishish va kam uglerodli iqtisodiyotga o'tishga mamlakatlarni da'vat etishi mamlakatimizning bu boradagi qat'iy pozitsiyasidan dalolat beradi. Ichki islohotlar doirasida ham "yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasi, ekologiya qonunchiligini takomillashtirish, "O'zbekiston –2030" strategiyasida belgilangan chora-tadbirlar amaliyotga joriy etilmoqda. "Yashil makon" umummilliy loyihasi va chiqindilarni qayta ishlashning yangi tizimlarining joriy etilishi mamlakatning ekologik barqarorlikka erishishga intilishidan dalolat beradi. O'zbekistonning iqlim o'zgarishi va uning oqibatlariga qarshi kurashda faol ishtirok etish harakatlari, ekologik tashabbus va islohotlari mintaqa aholisi uchun sog'lom va barqaror muhit yaratishga qaratilgan. Bundan tashqari, xalqaro hamkorlik doirasidagi tashabbuslar mintaqaning ekologik barqarorligiga xizmat qilishini o'z ichiga oladi. Hukumat mintaqaviy hamkorlik doirasida cho'llanishni oldini olish masalalariga ham alohida e'tibor qaratmoqda. Chunki cho'llanish va yerlarning degradatsiyasi Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun jiddiy muammo hisoblanadi.⁸

O'zbekiston ushbu hodisalarga qarshi kurashishga qaratilgan mintaqaviy loyihalarda faol ishtirok etishi hamda o'zaro hamkorlikdagi sa'y-harakatlari doirasida ko'pyillik suvsizlikka chidamli bo'lgan o'simlik va daraxtlarni ekish loyihalari amalga oshirilmoqda. Mazkur loyihalar doirasida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston bilan hamkorlikda ilg'or tajriba va texnologiyalarni almashish imkoniyati taqdim etilmoqda. Bu esa cho'llanishga qarshi samarali kurashishga xizmat qilib kelmoqda. Yashil maydonlarni ko'paytirish, paxta uchun ajratilgan maydonlarni qisqartirish va sabzavot, g'alla, meva va yem-xashak ekinlari yetishtirish maydonlarini ko'paytirish, shuningdek, suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini joriy etishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish chora-tadbirlari ekologik

⁷ Голос ЦА: Лидеры сферы экологии 5-ти стран подвели итоги COP28 <https://gov.uz/ru/eco/news/view/18977>

⁸ DEVELOPMENT STRATEGY CENTER: Climate changes in Central Asia and Uzbekistan's initiatives aimed at environmental sustainability <https://strategy.uz/index.php>

vaziyatga ham ijobiy ta'sirini ko'rsatdi.⁹ Ekologik ta'lim va bilim almashish sohasidagi hamkorlikda va mintaqadagi ekologik muammolarni hal etishda O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan birgalikda aholining ekologik madaniyatini oshirish, mutaxassislar tayyorlash, hamkorlikda ilmiy tadqiqotlar olib borish bo'yicha dasturlarni amalga oshirmoqda. Bunday o'zaro hamkorlik barqaror ekologik madaniyatni shakllantirishga va ekologik muammolarni hal qilish uchun malakali kadrlar tayyorlashga yordam beradi.

O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi hamkorlik mintaqaviy barqaror rivojlanish siyosatining asosiy elementi hisoblanadi. Suv resurslarini boshqarish, Orol dengizini tiklash, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish, cho'llanishga qarshi kurashish va ekologik ta'lim sohasidagi hamkorlikdagi sa'y-harakatlar nafaqat ekologik vaziyatni yaxshilash, balki mintaqaviy barqarorlik va farovonlikni mustahkamlashga ham xizmat qiladi.¹⁰ O'zbekiston barqaror rivojlanish va xalqaro hamkorlik tamoyillariga sodiqligini namoyon etib, umumiy ekologik muammolarni hal etishga qaratilgan xalqaro va mintaqaviy tashabbuslarda faol ishtirok etishi davlatning global miqyosidagi siyosiy imijiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. "Yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirish, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, suv resurslarini muhofaza qilish va barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar nafaqat mamlakatimizdagi ekologik vaziyatni yaxshilash, balki global ekologik muammolarni hal etishga ham salmoqli hissa qo'shadi.

Ekologik barqarorlikka erishish, avvalo, O'zbekiston hududida yashab istiqomat qilayotgan aholi uchun keng qulaylik va imkoniyatlarni taqdim etadi. Ammo mazkur qulayliklar amaliyotda ishlashi uchun aholi ham joriy etilayotgan qonun va qarorlarga birdek rioya etishi lozim. Negaki, so'nggi vaqtlarda O'zbekiston hukumati ekologik vaziyatni yaxshilashga doir bo'lgan masalalarga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Shuningdek, Markaziy Osiyo mintaqasida demografik masalaning ekologiyaga ta'sirini ham unutmaslik lozim. Aholi sonining mintaqa mamlakatlarida tez sur'atlarda o'sib borishi Markaziy Osiyo davlatlarining ichki siyosiy qarorlariga ham ta'sir ko'rsatadi. Chunki yangi aholini ish bilan ta'minlash, uy-joy va oziq-ovqat masalalarining barchasi ekologik vaziyatga ta'sir ko'rsatadi. Mazkur ta'sirning ijobiy yoki salbiy tarafga burilish masalasi davlatlar tomonidan joriy etilgan ham etilayotgan qarorlar va qonunlarning qay darajada samarali ishlashi bilan belgilanadi. Albatta ushbu harakatning amalga oshishi xalq va davlat o'rtasidagi o'zaro bir-birini tushunish

⁹ Climate, land and security risks go hand-in-hand in Central Asia | United Nations Development Programme <https://www.undp.org/eurasia/blog/climate-land-and-security-risks-central-asia>

¹⁰Energy Connectivity in Central Asia. An inventory of existing national energy systems https://unece.org/sites/default/files/2024-02/EN_Energy%20Connectivity%20in%20Central%20Asia_V2.pdf

va birgalikda harakat qilish kabi tamoyillariga asoslanishi lozim ekanligini unutmazlik kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston va BMT: hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari <https://yuz.uz/uz/news/ozbekiston-va-bmt-hamkorlikning-ustuvor-yonalishlari>
2. Oliy Majlis Senati <https://senat.uz/events/post-1287>)
3. UN Climate Change Conference - United Arab Emirates | UNFCCC <https://unfccc.int/ru/node/633500>
4. 2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida <https://president.uz/oz/lists/view/5805>
5. "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
6. "Yashil Makon": almost 50 million tree seedlings have been planted in the republic <https://gov.uz/en/eco/news/view/28728>
7. DEVELOPMENT STRATEGY CENTER: Climate changes in Central Asia and Uzbekistan's initiatives aimed at environmental sustainability <https://strategy.uz/index.php>
8. Climate, land and security risks go hand-in-hand in Central Asia | United Nations Development Programme <https://www.undp.org/eurasia/blog/climate-land-and-security-risks-central-asia>
9. Energy Connectivity in Central Asia. An inventory of existing national energy systems https://unece.org/sites/default/files/202402/EN_Energy%20Connectivity%20in%20Central%20Asia_V2.pdf
10. Голос ЦА: Лидеры сферы экологии 5-ти стран подвели итоги COP28 <https://gov.uz/ru/eco/news/view/18977>